

МОДИФИЦИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Рахмонова Мохинур¹, Турсунбаев Сарвар¹, Муродов Собиржон¹

¹Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент 100095, Узбекистан

Модифицирование металлов и сплавов - в расплавленные металлы и сплавы модификаторов, небольшие количества которых резко влияют на кристаллизацию, например, вызывают округление или измельчение структурных, составляют шихта без изменения их распределения. В результате модифицирования улучшаются механические свойства сплава. Различают модифицирование металлов и сплавов первого рода (модификаторы препятствуют росту кристаллов) и модифицирование металлов и сплавов второго рода (модификаторы увеличивают число зародышей кристаллизации с помощью инокуляторов). Модифицирование металлов и сплавов применяют при производстве отливок из чугуна, силуминов и других сплавов. В отличие от легирования эффект модифицирования металлов и сплавов краток времен. Модифицирование проводят твердыми раздробленными модификаторами, смешением жидких металлов, физическими методами воздействия (ультразвук, электромагнитное поле).

До эвтектические и эвтектические сплавы (АЛ2, АЛ4, АЛ9, АК9 и др.) модифицируют путем ввода в расплав натрия или стронция. Натрий имеет высокую химическую активность и низкую температуру кипения, по - этому применяют натриевую соль. При использовании смеси 67% NaF и 33% NaCl температура металла должна быть 780-810⁰С, а с применением модификатора, содержащего 62,5% NaCl, 25% NaF и 12.5% KCl температура понижается до 730-750⁰С. Модификатор вводят на поверхность металла, очищенного от шлака, в количестве 1-2% от массы расплава. Для интенсификации процесса расплав необходимо перемешивать. В процессе модифицирующее воздействие на металл. По окончании процесса модифицирования шлак сгущают добавками фторидов и хлоридов натрия и удаляют. Далее отбирают пробы и по их излому определяют эффект модифицирования. Затем расплав в течение 25-30 мин должен быть разлит по формам, так как эффект модифицирования ограничен во времени.

Для обеспечения более длительного времени эффекта модифицирования в качестве модификаторов применяют стронций, иттрий, сурьму, что позволяет сохранять модифицирующий эффект до 2-3 час и в противоположность натрию обеспечивает расплаву меньшую склонность к окислению и насыщению газами, особенно водородом (в результате предотвращается образование газовой пористости). Стронций вводят в сплав в виде лигатуры.

Для за эвтектических силуминов в качестве модификаторов применяют лигатуру Cu-P (9-11%) в количестве 0,05-0,1% или смесь 20%-ного красного фосфора с 10% K₂ZrF₆ и 10% KCl в количестве 1,5-2% а также смеси, содержащие фосфорорганические вещества (хлорофос, трифинилфосфат).

Модифицирование часто совмещают с рафинированием. Применение, например, таблеток, содержащих гексахлорэтан C₂ Cl₆ и KCl (рафинирующие) и пяти. сернистый фосфор P₄S₁₀, а также гексафторотитанат калия K₂TiF₆ (модифицирующие), позволяет получать на базе вторичных сплавов высококачественные отливки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипов, В. В., Клочкова, Ю. Ю., & Романенко, В. А. (2017). Современные алюминиевые и алюминий-литиевые сплавы. *Авиационные материалы и технологии*, (S), 195-211.
2. Tursunbaev, S., Turakhodjaev, N., Zhang, L., Wang, Z., Mardonov, U., & Saidova, M. (2024). MECHANICAL PROPERTIES AND EVOLUTION OF THE MICROSTRUCTURE OF Al-Cu-Mg SYSTEM ALLOYS UNDER THE INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS (GE AND SI). *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, (18), 164-169.
3. Рыгина, М. Е. (2021). Структуры, свойства силуминов заэвтектического состава, подвергнутых модификации импульсным электронным пучком.
4. Sarvar, T., Shukhrat, D., Nuritdin, T., Sobirjon, M., Azizakhon, T., & Mokhinur, R. (2025). Change the hardness of the alloy based on changing the composition of aluminum alloys. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 5(01), 18-22.